

PRINCIPAIS PATOLOGIAS DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ALGUNS MÉTODOS DE MITIGAÇÃO

THE IMPACT OF BREASTFEEDING VERSUS THE USE OF MILK FÓRMULA ON CHILDREN'S HEALTH

Meythy Suany Sousa AGUIAR

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4327-4082>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: meythyg04@gmail.com

Lioneza Marques da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2842-9001>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: lioneza.m@gmail.com

Leonardo Moreira SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5348-0659>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: leomoreiraeng.civil@gmail.com

RESUMO

O presente artigo faz uma abordagem sobre as diferentes patologias da pavimentação asfáltica. Tem como objetivo discorrer sobre os conceitos de pavimentos destacando os tipos, características, vantagens, desvantagem e aplicações bem como as principais patologias que ocorrem na pavimentação asfáltica. Este estudo foi realizado tendo como metodologia a pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo. Nesse sentido, a pesquisa foi feita tendo como principais fontes teóricas como Sousa (2004), Santos (2017), Branco, Santos e Pereira (2006), Ferreira *et al.* (2021), Santiago, Pacheco e Pinheiro, (2022) e outros, os quais destacam que as patologias da pavimentação são consequência de vários fatores como erro de projeto, técnica de construção inadequada, falta de manutenção e outros. Os resultados desse estudo apontam as manifestações patológicas nos pavimentos são ocorrências comuns que necessitam de uma constante manutenção para garantir às pessoas segurança no tráfego.

Palavras-chave: Pavimentação asfáltica. Tráfego. Patologias.

ABSTRACT

This article presents an overview of the various pathologies affecting asphalt pavement. Its objective is to discuss the fundamental concepts of pavement, highlighting the types, characteristics, advantages, disadvantages, and applications, as well as the main pathologies that occur in asphalt paving. The study was conducted using a qualitative bibliographic research methodology. In this context, the research drew upon theoretical contributions from authors such as Sousa (2004), Santos (2017), Branco, Santos, and Pereira (2006), Ferreira *et al.* (2021), Santiago, Pacheco, and Pinheiro (2022), among others. These authors emphasize that pavement pathologies result from multiple factors, including design errors, inadequate construction techniques, lack of maintenance, and more. The

findings of this study indicate that pathological manifestations in pavements are common occurrences that require ongoing maintenance in order to ensure traffic safety for users.

Keywords: Asphalt pavement. Traffic. Pathologies.

INTRODUÇÃO

A pavimentação asfáltica foi criada para melhorar a circulação de veículos e contribuir para o escoamento da água, prevenindo a formação de poças que atrapalham o tráfego. Esta estrutura deve ser resistente para suportar o peso dos veículos e garantir segurança e conforto aos condutores. É formada por diversas camadas de material asfáltico aplicadas sobre a base da terraplenagem. Foi desenvolvida com o objetivo de melhorar a circulação de veículos, além de auxiliar no escoamento da água para evitar a formação de poças de lama que comprometem o transporte. Essa estrutura precisa garantir resistência às cargas dos veículos, assim como segurança e conforto no tráfego. Ela é composta por várias camadas de material asfáltico aplicadas sobre a base resultante da terraplenagem (FERREIRA, *et al.*, 2021).

O Pavimento é composto por camadas de diferentes materiais aplicadas uma sobre a outra. A função do pavimento é suportar ao tráfego de veículos nas rodovias tornando-as de modo confortável e seguro. As camadas que constituem a estrutura do pavimento classificam-se em Subleito, Regularização, Reforço do Subleito, Sub-base, Base e Revestimento, as quais devem suportar às cargas estáticas ou dinâmicas sem sofrer deterioração (FERREIRA, *et al.*, 2021).

Contudo, diversas falhas podem afetar qualquer tipo de pavimentação asfáltica, gerando riscos para a comodidade e a segurança dos usuários. A deterioração da pavimentação pode ter diversas origens, como reformas, condições climáticas, impacto do meio ambiente ou simplesmente o desgaste natural da estrutura. A identificação e correção desses problemas devem ser parte integrante da rotina de trabalho dos órgãos governamentais responsáveis pelo trânsito e transporte (SANTIAGO, PACHECO E PINHEIRO, 2022).

Portanto, várias doenças que afetam o asfalto podem comprometer todos os tipos de pavimentação, colocando em perigo o conforto e a segurança de quem a utiliza. A deterioração das vias pode ter várias causas, como reformas, condições climáticas, impactos ambientais ou simplesmente o desgaste natural da estrutura. Identificar e lidar com esses problemas deve ser uma prioridade constante para as autoridades responsáveis pela gestão do tráfego e transporte. (SANTIAGO, PACHECO E PINHEIRO, 2022).

Diante disso, o tema deste artigo é a patologia da pavimentação asfáltica. Busca discutir sobre as manifestações patológicas considerando como justificativa a importância de se trazer à tona discussões sobre as manifestações patológicas que afetam a pavimentação asfáltica levando em conta que este é um problema que afeta o cotidiano das pessoas.

PAVIMENTOS: CONCEITOS E CLASSIFICAÇÃO

Com o objetivo de melhorar o acesso e otimizar a sobrevivência nos lugares mais longínquos o homem criou as estradas e com o tempo, estas foram ganhando melhorias chegando ao patamar que temos com uma pavimentação asfáltica (CESCONETO, 2020).

A pavimentação teve um crescimento considerável a partir da 2ª Guerra Mundial, onde engenheiros brasileiros e Norte - Americanos trocaram experiências com o objetivo de garantir um meio de transporte de pessoas e equipamentos no País (SANTOS, 2017)

Conforme o departamento nacional de infraestrutura de transportes - DNIT, o objetivo da pavimentação é promover proteção à população, oferecendo seguridade e

melhorias tanto nas condições de limpeza, saúde pública, crescimento econômico e social, bem como mais velocidade aos meios de transporte, em vias públicas urbanas (DNIT, 2006).

Para o DNIT, os pavimentos são elementos fundamentais para o tráfego tanto de veículos quanto de pedestres e possuem uma estrutura formada por diversas camadas, tem como principal função receber as cargas dos veículos, e ação vinda do clima, como chuva, temperatura e outros fatores climáticos (DNIT, 2006).

Figura 1: Estrutura de pavimentos

Fonte: Bernucci *et al.*, (2022, p. 1

Os pavimentos são fundamentais para a infraestrutura de transporte e segurança em diversas áreas, incluindo rodovias, aeroportos, estacionamentos e calçadas. Existem três categorias principais de pavimentos: flexíveis, rígidos e semirrígidos. Cada tipo tem suas características, vantagens e desvantagens, que devem ser consideradas na escolha do pavimento adequado para uma determinada aplicação (DNIT, 2006).

Imagem 2: Defeitos na superfície dos pavimentos flexíveis e semirrígidos

Fonte: DNIT 005/2003-TER (2003).

Imagem 3: Defeitos na superfície dos pavimentos flexíveis e semirrígidos

Fonte: DNIT 005/2003-TER (2003).

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DA PAVIMENTAÇÃO: ALGUNS TIPOS E CONCEITOS

O termo patologia é mais utilizado na medicina, porém a sua empregabilidade na engenharia tem semelhante objetivo uma vez que tem origem no tratamento dos problemas ocorridos, com o sentido de estudar as origens, formas de manifestações, consequências e mecanismos de ocorrência das falhas e dos sistemas de degradação das estruturas (CESCONETO, 2020).

A pavimentação pode ser conceituada como um componente fundamental da infraestrutura de transporte, suportando o tráfego de veículos e pedestres. No entanto, com o tempo, os pavimentos podem desenvolver patologias que comprometem sua segurança, durabilidade e funcionalidade (CESCONETO, 2020).

As patologias da pavimentação surgem devido fatores como o tipo de material escolhido e sua deterioração estrutural, e, além disso, devido a erros de projeto ou execução. As patologias podem ser classificadas como físicas e funcionais. As de ordem físicas dizem respeito à estrutura do pavimento, irregularidades longitudinais e transversais, deformações plásticas associadas à natureza estrutural de cada camada do pavimento. As patologias de ordem funcional dizem respeito à qualidade de rolamento, ou seja, irregularidades na superfície do pavimento (MARCATO E OLIVEIRA, 2021).

Conforme Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2016), as rodovias federais no Brasil, cresceram aproximadamente 10% no prazo de 10 anos e grande parte dos trechos pavimentados não estão em estado adequado de conservação. A análise realizada pela CNT, revelou ainda que, em 103.259 km, 58,2% apresentam danos e 48,3% foram classificadas como regular ruim ou péssimo.

De acordo com DNIT (2006) um dos mecanismos por provocar danos aos pavimentos asfálticos são os acúmulos de água na superfície do pavimento, além de propiciar a ocorrência de acidentes devido aquaplanagem.

As manifestações patológicas da pavimentação asfáltica referem-se a diferentes tipos de deformações e falhas que podem ocorrer nas superfícies de rodovias, ruas e outras

vias pavimentadas com asfalto. Essas patologias podem comprometer a durabilidade do pavimento, a segurança dos usuários e a estética das vias e podem se manifestar de diversas formas, incluindo:

- **Trincas:** Fissuras ou rachaduras na superfície do pavimento, causadas por fadiga, retração ou expansão térmica;
- **Buracos:** Cavidades ou depressões na superfície do pavimento, resultantes de desgaste ou colapso da camada de rodagem;
- **Afundamentos:** Deformações verticais ou horizontais do pavimento, causadas por erosão da camada de base;
- **Desgaste superficial:** Perda de material da superfície do pavimento, devido ao atrito e desgaste. (CNT – Confederação Nacional do Transporte, 2018).

O surgimento das patologias pode ser atribuído a uma combinação de fatores, incluindo:

- Conceito e planejamento inadequados da estrutura do pavimento;
- Materiais de baixa qualidade ou não conformes às especificações técnicas;
- Execução deficiente durante a construção;
- Condições climáticas extremas (calor, frio, umidade);
- Cargas excessivas e tráfego intenso. (CNT – Confederação Nacional do Transporte, 2018).

As patologias podem ser divididas em famílias, e estas se subdividem em diferentes tipos de degradações como explica a tabela a seguir:

Tabela 2 – Divisão e subdivisão das patologias da pavimentação

FAMÍLIAS DE DEGRADAÇÕES	TIPOS DE DEGRADAÇÕES		
Deformações	Fissuração	Longitudinal	Eixo
		Transversal	
	Deformações localizadas		
	Trincas		
	Plástica	Grande raio (camadas inferiores) Pequeno raio (camadas superiores)	
Fendilhamento	Fendas	Fadiga	
		Longitudinais	Eixo
		Transversais	
		Parabólicas	
	Panela/Buraco	Malha fina Malha grossa	
Desagregação da camada de desgaste	Desagregação superficial Buracos		
Movimento de materiais	Exsudação		

Fonte: Branco, Santos e Pereira, (2006)

FISSURAS

A fissura asfáltica é uma das patologias da pavimentação, que causa consequências na trafegabilidade. As patologias podem ser consideradas também como defeitos de superfície que são danos ou deteriorações na superfície dos pavimentos asfálticos que podem ser identificados a olho nu. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) (2006).

As fissuras são quebras que ocorrem na superfície do pavimento. Podem ser classificadas como:

- Fissuras longitudinais: geralmente ocorrem ao longo da direção da via e podem ser causadas por movimentações do solo ou variações térmicas;
- Fissuras transversais: ocorrem na direção perpendicular à pista e podem ser resultado de tensões internas no material;

Fissuras em rede: apresentam um padrão semelhante a uma malha e são causadas por envelhecimento do asfalto e mudanças de temperatura. (Ferreira e Santos Neta, 2022).

A fissura é um tipo de abertura embrionária de largura capilar, que se apresenta longitudinalmente, transversalmente ou obliquamente na direção do eixo da via. É visível a uma distância de menos de 1,5 m, e ainda não causam problemas estruturais ao pavimento, sendo consideradas de menor preocupação quanto à gravidade de deterioração (DNIT, 2003). As causas mais frequentes das fissurações ocorrem através da dosagem errada da mistura asfáltica, a compactação excessiva ou inadequada, e o grande quantitativo de materiais finos no revestimento asfáltico (CNT, 2018).

As fissuras não causam problemas funcionais ao revestimento. Manifestam-se nas posições longitudinais, transversais e oblíquas. Já as trincas, por outro lado, possuem espessura maior que as fissuras e podem aparecer isoladamente ou interligadas. (Ferreira e Santos Neta, 2022).

Conforme Santiago, Pacheco e Pinheiro (2022, p. 7) “a trinca do tipo interligada divide-se em tipo bloco ou couro de jacaré e a isolada em transversal, longitudinal ou de retração”.

Tabela 3: Codificação e classificação de Fissuras

FENDAS				CODIFICAÇÃO	CLASSE DAS FENDAS			
FISSURAS				FI			-	
Trincas no revestimento geradas por deformação permanente excessiva e/ou decorrentes do fenômeno de fadiga.	Trincas isoladas	Transversais	Curtas	TTC	C-1	C-2	C-3	
			Longas	TTL	C-1	C-2	C-3	
		Longitudinais	Curtas	TLC	C-1	C-2	C-3	
			Longas	TLL	C-1	C-2	C-3	
	Trincas interligadas	Jacaré	Sem erosão acentuada nas bordas da trinca	J		C-2	-	
			Com erosão acentuada nas bordas da trinca	JE			C-3	
	Trincas no revestimento	Trincas isoladas	Devido à retração térmica ou dissecação da base		TRR	C-1	C-2	C-3

não atribuídas ao fenômeno de fadiga	Trincas interliga das	Bloco	Sem erosão acentuada nas bordas da trinca	TB		C-2	-
			Com erosão acentuada nas bordas da trinca	TBE			C-3

Fonte: DNIT 005/2003-TER (2003).

Na correção de fissuras pode ser utilizado dentre outras técnicas a capa selante e tratamento superficial onde a capa selante pode ser usada sobre os tratamentos superficiais, considerando o ligante quase que uma emulsão asfáltica. Logo após pode ser feita a cobertura com areia ou pó de pedra para poder fazer a compressão (SANTIAGO, PACHECO E PINHEIRO, 2022).

Há diferença entre a classe das trincas isoladas e as interligadas sendo que as isoladas: FC-1: são trincas com aberturas superiores à das fissuras e menores que 1,0 mm; FC-2: são trincas com abertura superior a 1,0 mm e sem erosão nas bordas; FC-3: são trincas com aberturas superior a 1,0 mm e com erosão nas bordas. As interligadas, são conceituadas como FC-3 e FC-2, apresentando ou não erosão nas bordas (DNIT, 2003).

OUTRAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

Além das fissuras outras manifestações patológicas podem surgir na pavimentação, como por exemplo o rebaixamento, as bolsas de ar ou bolhas, o desgaste superficial, a ruptura por fadiga, as deformações plásticas e outras.

O rebaixamento é uma depressão que se forma na superfície do pavimento, geralmente causada por sobrecarga, deformações do subleito ou falhas na compactação do solo. O rebaixamento pode resultar em acúmulo de água, aumentando o risco de danos adicionais. As bolsas de ar ou bolhas são buracos que surgem entre as camadas do pavimento, frequentemente devido a problemas na aplicação do asfalto ou à umidade presente durante a construção. Essas bolhas podem comprometer a integridade da superfície e causar desagregação do material (SANTIAGO, PACHECO E PINHEIRO, 2022).

Em relação ao desgaste superficial, este ocorre pela ação do tráfego, condições climáticas e agentes químicos. O desgaste pode afetar a aderência do pavimento e aumentar a suscetibilidade a outras patologias. A ruptura por fadiga surge quando o pavimento é submetido a cargas repetitivas, levando à formação de fissuras e falhas na estrutura. Já as deformações plásticas aparecem surgem como resultado do aquecimento excessivo do asfalto, que provoca a fluência do material sob carga. As superfícies podem apresentar sulcos, tombos ou ondulações, afetando a qualidade da pista (SANTIAGO, PACHECO E PINHEIRO, 2022).

O afundamento forma-se por uma deficiência e que tem como característica uma baixada no território, podendo apresentar também elevação, revelando-se no formato de aprofundamento plástico produzido pela ação plástica originado de camadas do pavimento ou de subleito (BRAGA, *et al.*, 2021).

As corrugações, popularmente conhecidas como costelas de vaca, são ondulações inclinadas ao eixo da via que ocorrem em função de processos malfeitos quando a base fica instável ou quando há excedente de asfalto (BRAGA, *et al.*, 2021).

O escorregamento de massa nada mais é do que as ondulações presentes nas superfícies das camadas revestidas, as quais ocorrem por causa da baixa estabilidade da mistura asfáltica quando submetida ao tráfego e às condições extrema do clima (SOUSA, 2004).

O aparecimento da exsudação depende de vários fatores, como por exemplo, a dosagem inadequada da mistura asfáltica, quantidade excessiva de ligante betuminoso; índices baixos de vazios nas misturas asfálticas. A exsudação apresenta dois níveis de severidade sendo baixa quando aparece mudança de coloração em relação ao restante do pavimento devido ao excesso de asfalto. O nível médio quando há perda de textura superficial. Superfície do pavimento com textura espelhada por excesso de asfalto (SOUSA, 2004).

Já o desgaste ocorre quando há degradação da superfície do pavimento num concreto asfáltico de mistura quente de alta qualidade (SOUSA, 2004).

As painelas são as cavidades com tamanhos diversos as quais vão aparecendo a partir da desintegração do revestimento originados devido a drenagem insuficiente e são mais comuns no período chuvoso (BRAGA, *et al.*, 2021).

Tabela 4: Algumas Patologias e respectivas codificações

OUTROS DEFEITOS				CODIFICAÇÃO
Afundamento	Plástico	Local	Devido à fluência plástica de uma ou mais camadas do pavimento ou do subleito.	ALP
		da Trilha	Devido à fluência plástica de uma ou mais camadas do pavimento ou do subleito.	ATP
	De consolidação	Local	Devido à consolidação diferencial ocorrente em camadas do pavimento ou do subleito	ALC
		da Trilha	Devido à consolidação diferencial ocorrente em camadas do pavimento ou do subleito	ATC
Ondulação/Corrugação - Ondulações transversais causadas por instabilidade da mistura betuminosa constituinte do revestimento ou da base				O
Escorregamento (do revestimento betuminoso)				E
Exsudação do ligante betuminoso no revestimento				EX
Desgaste acentuado na superfície do revestimento				D
"Painelas" ou buracos decorrentes da desagregação do revestimento e às vezes de camadas inferiores				P
Remendos	Remendo Superficial			RS
	Remendo Profundo			RP

Fonte: DNIT 005/2003-TER (2003).

As patologias em pavimentos podem ser causadas por fatores internos ou externos. Os principais fatores internos incluem:

- Materiais inadequados: Uso de materiais de baixa qualidade ou inapropriados para as condições climáticas e de tráfego;
- Projetos deficientes: Erros no dimensionamento, geometria ou drenagem do pavimento;
- Construção inadequada: Falhas na execução da obra, como compactação insuficiente ou irregularidades na camada de base;(CNT – Confederação Nacional do Transporte,

2018).

Já os fatores externos incluem:

- Clima: Variações extremas de temperatura, umidade e precipitação;
- Tráfego excessivo: Carga e volume de tráfego além da capacidade do pavimento;
- Manutenção inadequada: Falta de manutenção preventiva ou corretiva. (CNT – Confederação Nacional do Transporte, 2018).

Tabela 5: Tipos de pavimentos e suas peculiaridades

TIPO	CARACTERÍSTICAS	VANTAGENS	DESVANTAGENS	APLICAÇÃO
Pavimento Flexível	É o mais comum em rodovias e ruas urbanas. É constituído por uma mistura de asfalto, agregados (pedra britada ou areia) e ligantes. O asfalto é uma substância viscosa derivada do petróleo. Suas principais características estão voltadas para: Alta flexibilidade; Resistência ao desgaste; Baixo custo e fácil manutenção.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ adaptabilidade às condições climáticas; ✓ boa aderência; ✓ fácil reparo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sensibilidade ao calor; ✓ propensão a trincas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rodovias ✓ Rua s urbanas; ✓ Estacionamentos
Pavimento Rígido	É utilizado em áreas de alta carga, como aeroportos e rodovias. É constituído por uma mistura de cimento, água, agregados e aditivos. As principais características desse tipo de pavimento são: Alta resistência; Durabilidade e Baixa manutenção.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ resistência ao tráfego pesado; ✓ baixa manutenção; ✓ durabilidade. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ alto custo; ✓ sensibilidade ao frio; ✓ dificuldade de reparo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ aeroportos ✓ rodovias de alta carga; ✓ áreas industriais
Pavimento Semirrígido	Combina características dos pavimentos flexíveis e rígidos. É constituído por uma camada de asfalto sobre uma base de concreto. As principais características desse tipo de pavimento são: Flexibilidade moderada; Resistência ao desgaste e custo intermediário.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ combinação de flexibilidade e resistência; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ maior complexidade de construção 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ rodovias de média carga;
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ baixa manutenção; e ✓ adequado para tráfego médio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sensibilidade às condições climáticas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ estacionamentos de grande porte ✓ áreas comerciais

Fonte: Adaptado de Cesconeto (2020).

Diante do exposto percebe-se que, a escolha do tipo de pavimento depende das condições específicas do local, incluindo tráfego, clima e orçamento. Os pavimentos flexíveis são ideais para áreas de baixa carga, enquanto os pavimentos rígidos são mais adequados para áreas de alta carga. Os pavimentos semirrígidos oferecem uma solução intermediária.

ALGUNS MÉTODOS DE MITIGAÇÃO DE PATOLOGIAS EM PAVIMENTOS

A mitigação das patologias em pavimentos depende da natureza e gravidade da deficiência. Os principais métodos incluem:

- Reparos superficiais: Reenchimento de trincas e buracos com materiais de reparo;
- Recapeamento: Aplicação de uma nova camada de rodagem sobre o pavimento existente;

- Reconstrução: Substituição total ou parcial do pavimento;
- Manutenção preventiva: Ações regulares para prevenir o surgimento de patologias (FERREIRA E SANTOS NETA, 2022).

Além disso, é fundamental adotar medidas preventivas durante o projeto, construção e manutenção dos pavimentos para minimizar o risco de patologias. A correção eficaz das patologias em pavimentos exige conhecimento técnico e experiência prática. Além disso, investir em manutenção preventiva e projetos bem planejados pode evitar problemas futuros (FERREIRA E SANTOS NETA, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término desse estudo, pode-se perceber que as patologias na pavimentação asfáltica são problemas comuns gerados por diversos fatores como erro na elaboração do projeto, utilização de materiais de má qualidade, uso inadequado dos materiais, falta de manutenção das vias e outros.

As patologias na pavimentação ocasionam transtornos aos usuários sendo de suma importância a realização de correção das patologias que surgem. Assim, para cada tipo de patologia há necessidade da aplicação da técnica correta de correção, a fim de haja de fato a resolução do problema.

Foi possível perceber que, cada tipo de pavimentação possui características, vantagens, desvantagens e aplicação própria, e isso exige cuidado e atenção para que cada tipo de pavimentação seja de fato direcionado ao uso adequado.

Nesse contexto, pode-se afirmar ainda, que o objetivo desse estudo foi alcançado, uma vez que foi possível responder ao questionamento levantado pelo problema gerador desse estudo, o qual buscou saber quais tipos de patologias podem surgir na pavimentação asfáltica.

Nesse contexto, ficou evidente que apesar dos diversos tipos de patologias que surgem na pavimentação asfáltica, grande parte delas ocorrem por falha humana, sendo de suma importância a manutenção da pavimentação e correção das patologias para que haja segurança no tráfego.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNUCCI, Liedi Bariani. MOTTA, Laura Maria Goretti da. CERATTI, Jorge Augusto Pereira. SOARES, Jorge Barbosa. **Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros.** – Rio de Janeiro: PETROBRAS: ABEDA, 2ª edição, 2022. Disponível em <https://triunfotransbrasiliiana.com.br/wp-content/uploads/2022/07/PA-Completo-2022.pdf>. Acesso em 05 de out. 2024

BRAGA, Francisco Saulo de Sá. COSTA, José Ronildo Ribeiro. SILVA, Cleber Santana de Oliveira. FIALHO, Letícia Sousa. VASCONCELOS, Sarah Denise. As patologias dos pavimentos flexíveis. 2021. Disponível em https://flucianofejiao.com.br/flf/wp-content/uploads/2022/05/AS_PATOLOGIAS_DOS_PAVIMENTOS_FLEXIVEIS.pdf. Acesso em 02 de out. de 2024.

BRANCO, Fernando. SANTOS, Luís Picado. PEREIRA, Paulo. **Pavimentos Rodoviários.** Edições Almedina, Coimbra, 2006.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 005-2003 - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos terminologia. Disponível em: http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/terminologia-ter/dnit005_2003_ter.pdf Acesso em: 18 de out. 2024.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. **Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos**. IPR/DNIT/ABNT, Publicação 720, Rio de Janeiro, Brasil, 2006.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. **Breve Histórico do Rodoviarismo Federal no Brasil**. IPR. Rio de Janeiro. 2020. Acesso em: 02 de ago. de 2024.

CESCONETO, FEYP. **Patologias em pavimentos: análise das causas e origens**. 2020. Disponível em <https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/39b85-cesconeto,-feyp.-patologias-em-pavimentos-analise-das-causas-e-origens,-2020.-tcc-defendido-em-julho-de-2020..pdf> Acesso em 02 de ago. de 2024.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. CNT: Transporte rodoviário desempenho do setor, infraestrutura e investimentos. Brasília, 2016.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. CNT: Transporte rodoviário desempenho do setor, infraestrutura e investimentos. Brasília, 2018.

FERREIRA, Lúcia Priscila Carvalho. SANTOS NETA, Fernanda Ana Maria dos. Patologias de pavimentos asfálticos e suas recuperações – estudo da Avenida Ranufo Paes de Barros. 2022. Disponível em <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/5209>. Acesso em 02 de out. de 2024.

FERREIRA, A. V. COELHO, J. M. OLIVEIRA, J. K. S. P. PEDROSO, L. B. SANTOS, M. F. **Estudo de Caso das Principais Patologias em Pavimentos Flexíveis na Avenida João Netto de Campos em Catalão – GO. 2021.**

Disponível em

<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/17291/1/TCC%20-%20Patologias%20em%20Pavimentos.pdf> Acesso em 05 de ago. 2024.

MARCATO, Vânia Daniela. OLIVEIRA, Ricardo Fonseca de. Manifestações patológicas em estruturas asfálticas: estudo de caso na Rodovia MG-190. Disponível em [file:///C:/Users/Fernanda/Downloads/2458-Texto%20do%20Artigo-8900-1-10-20210525%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/Fernanda/Downloads/2458-Texto%20do%20Artigo-8900-1-10-20210525%20(5).pdf). Acesso em 16 de out. de 2024.

SANTIAGO, Matheus Moreira. PACHECO, Maria dos Anjos Fernandes.

PINHEIRO, Erika Cristina Nogueira Marques. **Manifestações patológicas em pavimentação: Trecho da rua Souza Campos, estudo de caso.** 2022. Disponível em

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/download/53775/39920/132693>. Acesso em 05 de ago. de 2024.

SANTOS, Claudio Roberto dos. Patologia em pavimentações. Centro Universitário do Norte Paulista. São José do Rio Preto, 2017. Disponível em <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/738>. Acesso em 02 de ago. de 2024.

SOUZA, M. J. **Patologias em pavimentos flexíveis.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Anhembí Morumbi, São Paulo, 2004. Disponível em <https://engucm.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/patologia-pavimentos-flexivel.pdf>. Acesso em 02 de out. de 2024.